

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ГЕНДЕРНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

Торебаева Фируза

преподаватель Каракалпакского государственного университета им.Бердаха. Узбекистан,
Республика Каракалпакстан, город Нукус

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13925776>

Аннотация. В данной статье изучаются вопросы о термине гендер, его исследовании, формировании, развитии и применении в области лингвистики.

Ключевые слова: фразема, языкознания, фразеологизм, гендер, парадигма, термин, грамматика, детерминизм.

FORMATION AND DEVELOPMENT OF GENDER LINGUISTICS

Abstract. The article examines the issues of the term “gender”, its research, formation, development and application in the field of linguistics.

Key words: phraseme, linguistics, phraseological unit, gender, paradigm, term, grammar, determinism.

Парадигма современного языкознания направлена на комплексное познание человека с лингвистической точки зрения. Язык влияет на развитие и всестороннее развитие человечества. Это достижение личности, формируемое в процессе общения в языковой среде, достигаемое посредством врожденных способностей человека. Язык – это не только денотативное (символическое) средство, но и коннотативное средство. Развитие социальной функции языка – единственное требование языкознания XXI века, проповедь времени. В более поздние времена учёные стали говорить о вопросах социального пола, а не биологического пола человека. Важно знать и понимать особенности поведения, присущие мужчинам и женщинам (мужественность, женственность) в рамках культуры и выражающиеся в языке. Оно определяется социальным положением полов в обществе. Когда мы говорим о гендерной классификации языков, мы говорим о гендере, то есть о гендере, который показывает «культурно-социальную структуру» человека, а не биологические различия.

Понятие гендера означает, что помимо естественного пол человека существует еще социокультурный пол, формирующийся в результате влияния культурных институтов (языка, семьи, образования и т. д.) в обществе. Пол – это биологическое физиологическое различие людей, тогда как гендер – это социальный образ женщины и мужчины, созданный обществом.

Термин «гендер» обозначающий грамматическую категорию, был выведен из языкового контекста и впервые стал объектом исследования других областей науки как социальной философии, социологии, истории и политологии. Позднее, когда сфера гендерных исследований расширилась и приобрела междисциплинарный статус, термин «гендер» вошел в лингвистику в новом смысле.

Понятие изначального пола (единственного) было введено в научную фразеологию американским психоаналитиком Робертом Столлером в 1968 году, это слово ученый использовал в названии своей работы «Пол и гендер». Именно работы Рубина и Унгера четко определили терминологическую разницу между полом и гендером. Сам термин «гендер» вошел в лингвистическую терминологию позже. Поэтому категории род, пол, род в лингвистике четко не разграничиваются. Эти категории объясняются историческими особенностями изучения вопроса пола в языке.

«Английский термин «гендер» устоявшийся, он не переводится и не поясняется в многотомных словарях и других казахских словарях, но его казахский эквивалент, несомненно, является гендером. На первый взгляд может показаться, что в различных текстах эта альтернатива не эквивалентна полу. На первый взгляд, это так. А если быть серьезнее, то в зависимости от социальной нагрузки слова «гендер» в разных областях науки слово «гендер» может использоваться в двух значениях:

1) По биологическому смыслу. Пол – это термин, обозначающий анатомические различия между мужчиной и женщиной. Есть два биологических пола: мужской и женский;

2) Социальный смысл. Здесь, принимая во внимание, что термин гендер представляет собой структуру, уникальную для социальной группы, мы предпочли называть его «социальным гендером». По сути, это социокультурная конструкция, развившаяся из концепции анатомического пола, но не соответствующая ей [1. 16].

Термин «гендер» нечасто используется в лингвистической литературе. Хотя большинство ученых, изучающих гендерные различия, используют слово «секс» (pol/sexus), в англоязычных работах оба термина используются одновременно. Иногда термин «гендер» и слово «род» используются как двойник. Все это приводит к путанице терминов в гендерных исследованиях:

1. Ряд работ, связанных с гендерной классификацией общества, был опубликован еще до появления термина «гендер». Вот почему в этих исследованиях используются слова sex, sexus. На основе этих представлений объясняется даже место социального взаимодействия полов.

2. Поскольку термин гендер появился в англоязычной среде, он является омонимом слова гендер, означающего грамматическую категорию рода (рода) на этом языке. Это само по себе иногда вызывает путаницу, особенно при лингвистическом анализе.

3. Ряд исследователей, говоря о культурной и социальной роли гендера, до сих пор используют половую предвзятость, половую роль, половое различие и т. д. придерживается условий. В большинстве работ на английском языке эти два термина используются как взаимозаменяемые. Напротив, в некоторых исследованиях наблюдается тенденция к замене слова гендер (pol/sexus) новым термином. Он появляется в работах, опубликованных примерно в то время, когда был придуман термин «гендер».

4. Другая причина терминологических недоразумений зависит от языка, на котором написаны исследовательские работы и с которого они были переведены. Например, в немецком языке есть такие термины, как *Geschlecht*, *das soziale Geschlecht*, которые используются наряду с понятием пола. А в произведениях, переводимых с английского на русский, не учитывается пол (английский) и пол (русский). С другой стороны, в ряде западных стран проводятся политические корректировки путем замены слова «секс» в смысле пола и использования вместо него термина «гендер» (вне научного дискурса).

5. Точка зрения автора также имеет свое место при выборе терминов. Представители биодетерминизма, считающие причины различий в языке мужчин и женщин связанными с физиологической и психологической природой человека, стремятся сохранить традиционное имя (род). Однако термин гендер можно встретить в их работах.

В лингвистике термин «гендер» обозначает общее направление исследований, а в остальных случаях используется понятие «гендер». По мнению исследователей, поскольку в лингвистике можно отличить значение слова «гендер» от его буквального значения (биологического или социального), слово «гендер» продолжает использоваться наряду с гендером.

Гендерные факторы замечены в лингвистике давно, но лишь недавно стали объектом специального исследования. Следует отметить, что термин «гендер» используется преимущественно в работах известного казахстанского ученого Хасанулы, который проводит исследования в этой области. Слово гендер встречается частично (социальная гендерная классификация, социальная пол) [1. 228]. Гендер – это врожденная характеристика человечества, основная основа признания психологических и социальных различий между мужчинами и женщинами. Гендер как категория состоит из двух компонентов: биологического пола (sexus) и социального пола (gender). В отличие от

категории пола, гендерный статус представляет собой соответствующую гендерную иерархию, характеристики поведения не заданы природой, они формируются в обществе, реализуются через институты социального контроля и культурные традиции. Таким образом, понятие социального и культурного гендера используется как синоним термин пол.

Понятие гендера используется в науке с 80-х годов XX века и подвергается систематическому изучению. Это было вызвано: политической и социальной ситуацией – изменением общественных отношений и развитием феминистского движения; языковая ситуация – критика структурализма, повышение интереса к области прагматики языка и развития социолингвистики; философская ситуация – новое направление теории познания, широкое распространение идей постмодернизма и деконструкции. [2. 52].

Гендер впервые использовался для описания социальных, культурных и психологических особенностей женщин по сравнению с мужчинами, а затем типичные модели поведения, нормы, стереотипы и роли, позволяющие признаваться в обществе женщинами и мужчинами, стали рассматриваться отдельно. Гендерные факторы, учитывающие естественный пол человека и его социальное развитие, стали одной из важнейших характеристик человека. Начиная с 80-х годов, наряду с вопросами женской истории и женской психологии, в гендерных исследованиях уделяется внимание социальному и культурному значению признаков «женственности» и «мужественности». А в 90-е годы процветали гендерные исследования, связанные с мужчинами. Однако в науке до сих пор не существует устойчивого, единого взгляда на природу гендера. С одной стороны, размышления о гендере или научной модели определения биологической и социокультурной функции гендера, с другой стороны, гендер рассматривается как социальная структура, которая формируется в обществе (в том числе с помощью языка) [2. 10].

О.А.Воронина дифференцирует общенаучные методы изучения категории гендера, разработанные на Западе, и показывает следующие основные направления, которые имели место в современной гуманитарной парадигме: - гендер - социально-демографическая категория; - гендер – это социальная структура; - пол является выражением субъективности; - гендер – идеологическая структура; - пол - сеть (сеть); - гендер – технология; - гендер – это культурная метафора. Проблема гендера рассматривается с точки зрения социальной структурной теории, категории стратификации и культурной метафоры [3. 201]. Поскольку

гендерные отношения охватывают многие сферы человеческой деятельности, изучение гендерных проблем должно развиваться с гендерно-логической точки зрения.

Гендерология – одна из областей, которая развивается необычайными темпами в современной научной системе. Она объединилась с социологией, психологией, культурологией, антропологией, межкультурными и невербальными отношениями (коммуникацией), лингвистикой и другими областями науки и открыла путь для обширных исследований в области познания человеческой истории и культуры.

Хотя особенности поведения, свойственные мужчинам и женщинам, их культурное и социальное значение, традиционные различия и место социализации частично упоминаются в научных исследованиях, в том числе в антропологии и этнографии, вопрос об отличии биологических генов и социальных генов друг от друга остается актуальным. Это может произойти только посредством гендерных исследований. Гендерные исследования зародились в западных гуманитарных науках и получили широкое распространение в наши дни. Ее возникновение и развитие обусловлено совпадением нового подхода к проблеме познания, философии науки, социальной философии, философии и психологии личности, а также бурным развитием социологии и антропологии [4. 25]. Растущий интерес к определению индивидуальных измерений (параметров) человека на основе антропоцентрической позиции в областях гуманитарных наук позволяет изучать взаимосвязь языка и гендера комплексно.

Такой подход открывает путь к изучению гендеров со статистической и динамической точки зрения. Гендерный метод исследования призван выявить многообразие и многогранность гендерного фактора.

Таким образом, гендер одновременно представляет собой процесс и результат вхождения личности в социокультурно детерминированную модель мужественности или женственности, сформировавшуюся в определенном обществе и историческом периоде. В межличностных отношениях сохраняются устоявшиеся образцы мужественности и женственности (связанные с поведением, местом в обществе и т. д.). В результате гендер начинает становиться общим, общепринятым, привычным понятием, определяет индивидуальные особенности женщин и мужчин, способствует формированию гендерных отношений в обществе.

Гендерные отношения являются важным аспектом социальной организации, то есть способствуют социальным отношениям, определяющим развитие общества. Они

представлены в виде культурных концептов в языке и влияют на поведение человека, особенности речи, языковую социализацию.

REFERENCES

1. Хасанұлы Б. Қазақ тіл білімінде гендерлік бағытты қалыптастырудың өзекті мәселелері // Психолінгвистика және әлеуметтік тіл білімі: қазіргі күйі және болашағы: Халықаралық конференция материалдары. – Алматы: 2003. – Б. 288.
2. Кирилина А.В. Гендер: лингвистические аспекты. – М.: Институт социологии РАН, 1999. – С. 190.
3. Воронина О.А. Теоретико-методологические основы гендерных исследований // Теория и методология гендерных исследований: Курс лекций / Под общ. ред. О.А. Ворониной. – М.: МЦГИ-МВШСЭНМФФ, 2001. – С. 195.
4. Шахмайкин А.М. Проблема лингвистического статуса категории рода // Актуальные проблемы современной русистики. Диахрония и синхрония. – М.: 1996. С. 226-273.
5. Фатыхова Ф.Ф. Гендерный аспект возрастных категорий в башкирском языке // Гендер: язык, культура, коммуникация: доклады первой международной конференции. – М.: 2001. – С. 370.
6. Слышкин И.А. Гендерная концептосфера современного русского анекдота // Гендер как интрига познания. – М.: 2002. – С. 182.